

Моисеев Н.А.

Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНОВОГО БАЛАНСА ОТРАСЛЕЙ С УЧЕТОМ КОНКУРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ «ЗАКРЫТОЙ» ЭКОНОМИКИ

*Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда
(проект 22-78-10150) («Разработка системы оценки и оптимального
планирования реализации государственных экономических проектов
в условиях геополитических рисков»).*

В современных быстро меняющихся экономических условиях, исследование механизмов формирования ценового баланса в экономике становится все более сложной и многогранной задачей. Особое внимание в этом контексте заслуживает роль конкуренции внутри отраслей, которая способствует формированию ценового баланса и определяет стратегии поведения участников рынка (Farahat, Perakis, 2011).

Анализируя научные исследования, посвященные моделированию ценовой конкуренции, можно отметить большую проработанность тематики. Однако, имеющиеся на данный момент работы не учитывают фактор взаимозависимости экономических объектов, который имеет большое влияние и выражается в наличии мультипликативных эффектов. Фирмы и отрасли рассматриваются как технологически независимые субъекты, что на практике не всегда соблюдается. С позиции фирмы традиционно считается, что чем ниже уровень конкуренции, тем выше прибыль, однако, эта зависимость может быть иной при учете производственной зависимости экономических агентов (Branco, Villas-Boas, 2011), (Иванов, Колычев, 2021).

Целью данного исследования является попытка показать неэффективность ценовой политики монополий в «закрытой» экономической системе при наличии производственных взаимосвязей между ними (фирмы потребляют продукцию друг у друга). Для достижения заявленной цели предлагается методика вычисления уровня равновесных цен, основанная на методологии межотраслевого баланса и матрице Слуцкого частных производных функции спроса на i -й товар по j -ой цене.

В методологии межотраслевого баланса каждый продукт может быть произведен исключительно в определенной отрасли, и производственное потребление напрямую пропорционально производству в потребляющих отраслях. Конечное потребление продукции отраслей (домохозяйствами, государством и так далее) представлено как Y . Вектор конечного производства обозначается как X . Конечный выпуск является суммой прямых затрат

и конечного потребления, а вектор конечного выпуска представлен в форме (1).

$$X = (I - A)^{-1}Y, \quad (1)$$

где I обозначает единичную матрицу, X – вектор выпуска, A – матрица удельных прямых затрат, Y – вектор конечного потребления (Aroche et al., 2013).

Спрос конечных потребителей на продукцию может быть задан в виде линейной функции от цены (формула 2).

$$Q(P) = B \times P + \theta, \quad (2)$$

$$\text{где } B = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}, \theta = \begin{vmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{vmatrix}.$$

P – вектор цен отраслей, q_i обозначает спрос на продукцию i -й отрасли, а θ_i и b_{ij} – параметры спроса на продукцию i -й отрасли в зависимости от цены j -й отрасли.

В данной работе исследуется сценарий, в котором спрос на продукцию каждой отрасли взаимосвязан, подразумевая, что товары различных отраслей являются взаимозаменяемыми для конечных потребителей, т.е. при повышении (снижении) цены одного товара увеличивается (уменьшается) спрос на товар, конкурирующий данному. Эту зависимость можно выразить с помощью матрицы B (формула 3). На примере одной отрасли это означает, что спрос на ее продукцию падает с увеличением собственной цены, а с увеличением цен отраслей-конкурентов спрос на продукцию данной отрасли растет.

$$B = \begin{vmatrix} b_{11} \pm \Delta b_{11} & b_{12} \mp \Delta b_{12} & \dots & b_{1n} \mp \Delta b_{1n} \\ b_{21} \mp \Delta b_{21} & b_{22} \pm \Delta b_{22} & \dots & b_{2n} \mp \Delta b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} \mp \Delta b_{n1} & b_{n2} \mp \Delta b_{n2} & \dots & b_{nn} \pm \Delta b_{nn} \end{vmatrix}. \quad (3)$$

Таким образом, имеется возможность моделировать сокращение спроса на один вид продукции при одновременном увеличении спроса на другой вид, т.е. варьировать параметр, отвечающий за уровень конкуренции в отрасли (Δb_{ij}). Например, при падении спроса на продукцию i -й отрасли параметр b_{ii} сократится на величину, равную сумме приростов параметров b_{ij} связанных отраслей, где j – номер отрасли от 1 до n . Уровень конкуренции определяется степенью взаимозаменяемости продукции. Совершенная конкуренция является утрированной ситуацией, когда потребитель полностью переключается на наиболее выгодный товар-заменитель, т.е. для i -й отрасли $b_{ii} \rightarrow -\infty$.

Конечное потребление может быть представлено следующим образом (4):

$$Y = P \circ Q(P), \quad (4)$$

где \circ – произведение Адамара (поэлементное умножение матриц), $Q(P)$ – вектор физического объема, $q_{1,\dots,n}$ – объем реализованной продукции в отраслях $1, \dots, n$ соответственно.

С учетом формул (1) и (4), конечный выпуск можно выразить в форме (5):

$$X = (I - A)^{-1} \times P \circ Q(P). \quad (5)$$

Общий объем реализованной продукции рассчитывается как отношение выпуска к уровню цен (6):

$$QT = X \circ \frac{1}{P}. \quad (6)$$

Под влиянием изменения цен отраслей и технологических трансформаций, производственная матрица может подвергаться модификациям. Воздействие цен на данную матрицу выражается через пропорциональный рост затрат на комплектующие продуктов при увеличении цен (7).

$$A_p = PN \circ A, \quad (7)$$

где $PN = \begin{pmatrix} 1 & \frac{p_1}{p_1} & \dots & \frac{p_1}{p_n} \\ \frac{p_2}{p_1} & 1 & \dots & \frac{p_2}{p_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{p_n}{p_1} & \frac{p_n}{p_2} & \dots & 1 \end{pmatrix}.$

Целевая функция, которую отрасль стремится максимизировать при принятии решений, может быть представлена как добавленная стоимость по отрасли (8). Добавленная стоимость определяется как разница между выпуском и затратами. Следовательно, задача максимизации сводится к (9).

$$PR = X - (E_n^T \times A_p)^T \circ X \quad \text{или} \quad (8)$$

$$PR = (E_n - (PN \circ A)^T \times E_n) \circ ((I_n - PN \circ A)^{-1} \times P \circ Q(P)) \rightarrow \max, \quad (9)$$

где PR – вектор добавленной стоимости отраслей, E_n – единичный вектор-столбец размерности n , I_n – единичная матрица размерности $n \times n$.

Проведя ряд математических преобразований, добавленную стоимость из (9) можно также представить в форме (10). Равновесие достигается в точке, соответствующей удовлетворению условия равенства нулю производной функции добавленной стоимости i -й отрасли по ее цене ($\frac{\partial PR_i}{\partial p_i} = 0$). Это условие формулируется как система линейных уравнений, так как функция (10) имеет параболический характер.

$$PR = ((I_n - A^T) \times P) \circ ((I_n - A)^{-1} \times (B \times P + \theta)). \quad (10)$$

Аналитическое решение для этой системы линейных уравнений выражается следующим образом:

$$P_{opt} = - \left(B + (I_n - A) \times (diag(I_n - A^T))^{-1} \times diag((I_n - A)^{-1} \times B) \times (I_n - A^T) \right)^{-1} \times \theta, \quad (11)$$

где $diag(*)$ – диагональная матрица с диагональными элементами, равными диагональным элементам матрицы $*$.

Возможно оценить эффективность производственного процесса, вычислив маржу добавленной стоимости по отраслям (12).

$$\text{Margin}_i = \text{PR}_i \times X_i^{-1}. \quad (12)$$

В построенную теоретическую модель включались отрасли-конкуренты и одна отдельная отрасль, независимая от спроса на продукцию других отраслей. Конкурирующие отрасли для удобства визуализации объединены по своим показателям, т.е. имеют идентичные показатели. Все отрасли изначально находятся в одинаковых условиях. Отдельная отрасль всегда связана с отраслями-конкурентами, а отрасли-конкуренты всегда зависят от отдельной отрасли.

Производственная матрица в первом случае задавалась таким образом, чтобы между конкурирующими отраслями была производственная зависимость (13).

$$A = \begin{pmatrix} 0,12 & 0,1 & \dots & 0,1 \\ 0,1 & 0,12 & \dots & 0,1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0,1 & 0,1 & \dots & 0,12 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Во втором случае конкурирующие отрасли независимы (14). Количество отраслей-конкурентов на единицу меньше общего количества отраслей (n).

$$A = \begin{pmatrix} 0,12 & 0 & \dots & 0,1 \\ 0 & 0,12 & \dots & 0,1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{0,1}{n-1} & \frac{0,1}{n-1} & \dots & 0,12 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Параметры спроса на первом шаге приняли вид (15). Все отрасли имеют одинаковый спрос со стороны конечного потребителя.

$$B = \begin{vmatrix} -5 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -5 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -5 \end{vmatrix}, \theta = \begin{vmatrix} 200 \\ 200 \\ \vdots \\ 200 \end{vmatrix}. \quad (15)$$

Чтобы сохранить постоянство спроса, изменение параметров по диагонали матрицы B происходило в отрицательную сторону, а вне диагонали – в положительную сторону (16). Каждая отрасль имеет $n - 1$ конкурента, поэтому сокращение спроса на продукцию определенной отрасли для соблюдения баланса по всем отраслям берется с соответствующим коэффициентом, т.е. чем больше количество отраслей, тем выше уровень конкуренции. (Горбунов, 2009)

$$\begin{aligned} \Delta b_{ii} &= -0,1 \cdot (n - 2) \\ \Delta b_{ij} &= 0,1, \end{aligned} \quad (16)$$

Таким образом, конкуренты имеют равные производственные зависимости, т.е. находятся в абсолютно равных условиях.

В рамках данного эксперимента смоделированы две условные ситуации: когда две конкурирующие отрасли взаимозависимы и когда они функционируют независимо (рис. 1). Различные условия обозначены цветами: черным – ситуация наличия зависимости («зависимость»), красным – производственной независимости («независимость»). Пунктирная кривая отображает динамику показателей отрасли, которая не конкурирует с другими.

Рис.1. Динамика показателей отраслей при технологической зависимости и независимости конкурирующих отраслей (2 конкурента)
 Построено авторами по данным имитационного эксперимента

В обоих случаях цены конкурирующих отраслей падают, а отдельных отраслей – растут в случае зависимости и падают в случае независимости. Это связано со снижением уровня издержек, зависящем от цен конкурентов, которые в случае независимости снизились гораздо существенней. Хотя

собственный спрос отраслей сокращался, конкуренция привела к росту конечного потребления отраслей. Соответствующим образом, конечное потребление для конкурирующих отраслей увеличивается, а отрасль, не участвующая в конкуренции, снижает производство товаров для конечного рынка вследствие роста цен и падения величины спроса.

Анализ графиков добавленных стоимостей позволяет сделать вывод о наличии оптимального уровня конкуренции для зависимых конкурирующих отраслей. Об этом свидетельствует увеличение добавленной стоимости на первых шагах и ее дальнейшее сокращение. Общий выпуск увеличивается медленнее в ситуации технологически независимых отраслей, поскольку отсутствует промежуточный спрос на продукцию отраслей конкурентов, и выпуск при ситуации зависимости отраслей догоняет выпуск в ситуации независимости с увеличением уровня конкуренции.

Однако, маржинальность в обоих случаях снижается на всем протяжении анализируемого участка. Особенно сильное снижение наблюдается в случае производственной независимости отраслей. При этом отдельная отрасль в обоих случаях наращивает добавленную стоимость, а случай производственной независимости конкурирующих отраслей для нее является более выгодным, поскольку цены конкурентов низкие, и, следовательно, низкие у данной отрасли более низкие издержки.

Заметим, что уровень маржинальности в случае отсутствия производственной зависимости отраслей почти вдвое выше, чем в случае наличия зависимости, несмотря на более низкие цены. Поскольку отраслям необходимо производить не только для потребительского рынка, но и для собственного потребления и потреблять у других отраслей, уровень издержек и выпуска возрастают, что отрицательно сказывается на маржинальности.

Результаты проведенных экспериментов подтверждают существование оптимального уровня конкуренции для самих производителей. Мнение, что монополистическое положение экономического агента (независимость его функции спроса со стороны конечного потребителя от цен других агентов) приносит ему максимум прибыли, опровергается для случая технологической взаимозависимости экономических агентов. В настоящем исследовании показан и обоснован тот факт, что при производственной зависимости экономических агентов определенный уровень конкуренции между ними позволяет абсолютно всем агентам получить прибыль больше, чем при ее полном отсутствии. Такой эффект возникает из-за того, что при отсутствии конкуренции отрасли находятся в точке субоптимального ценового равновесия с неоправданно высокими ценами для их функций спроса. Тем не менее, данное равновесие является устойчивым. В случае же независимых производственных отношений оптимального уровня конкуренции для производителей не достигается.

Необходимо отметить, что цены конкурирующих отраслей ниже в случае отсутствия производственной зависимости, а маржинальность —

выше. С увеличением уровня конкуренции общий выпуск растет быстрее в случае наличия производственной зависимости, поскольку отраслям необходимо производить больше продукции для промежуточного потребления. При этом цены и конечное потребление отдельных отраслей ведут себя по-разному в случаях технологической зависимости и независимости.

Список использованной литературы:

1. Горбунов, В. К. (2009) 'Модель потребительского спроса, основанная на векторном поле предпочтений', Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика, №1, с. 67-79.
2. Иванов, Д.Ю., Колычев, С.А. (2021) 'Экономико-математическая имитационная модель ценовой конкуренции на рынке легких самолетов в условиях дуополии', Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление, (3):16-24.
3. Aroche Reyes, F., & Marquez Mendoza, M.A. (2013) 'The Demand driven and the supply-sided input-output models', Notes for the debate. Munich Personal RePEc Archive. MPRA Paper, pp. 1-25.
4. Branco, F., & Villas-Boas, J. (2011) 'Competitive Vices', Marketing Science eJournal, 52. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1921617>
5. Farahat, A., & Perakis, G. (2011) 'On the efficiency of price competition', Oper. Res. Lett., 39, pp. 414-418.